

HYPERICUM PERFORATUMNING ZAMONAVIY TIBBIYOTDAGI AHAMIYATI

Mardonov A.T.

Toshkent davlat tibbiyot universiteti Termiz filiali

Amonova Z.

Ilmiy rahbar:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20132818>

Annotatsiya

Maqolada *Hypericum perforatum* L. (dala choyi) dorivor o'simligining farmakognozik xususiyatlari, biologik faol moddalari hamda zamonaviy fitoterapiyadagi ahamiyati yoritilgan. O'simlik tarkibidagi hypericin, hyperforin va flavonoidlarning antidepressant, antioksidant va antimikrobial ta'sirlari tahlil qilingan. Shuningdek, ushbu o'simlikning zamonaviy tibbiyotdagi qo'llanilishi va dori vositalari bilan o'zaro ta'siri ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar

Hypericum perforatum, dala choyi, fitoterapiya, hypericin, hyperforin, antidepressant, farmakognoziya.

Hypericum perforatum L. Hypericaceae oilasiga mansub dorivor o'simlik bo'lib, xalq tabobati va zamonaviy tibbiyotda keng qo'llaniladi. Ushbu o'simlik asosan depressiv holatlar, asab tizimi buzilishlari va yallig'lanish kasalliklarini davolashda ishlatiladi. So'nggi yillarda uning biologik faol moddalari va farmakologik xususiyatlariga bo'lgan qiziqish ortib bormoqda.

Tadqiqot maqsadi

Hypericum perforatum o'simligining biologik faol moddalari, farmakologik xususiyatlari va zamonaviy tibbiyotdagi ahamiyatini ilmiy manbalar asosida tahlil qilish.

Tadqiqot material va usullari

Tadqiqot davomida PubMed, NCCIH, Scopus va boshqa xalqaro ilmiy manbalardagi maqolalar tahlil qilindi.

O'simlikning farmakologik xususiyatlari va klinik qo'llanilishiga oid zamonaviy ma'lumotlar o'rganildi.

Tadqiqot natijalari

Hypericum perforatum tarkibida hypericin, hyperforin, rutin, kversetin va boshqa flavonoidlar mavjud. Ushbu moddalar antidepressant, antioksidant va antimikrobial ta'sir ko'rsatadi. Hyperforin serotonin, dopamin va noradrenalin mediatorlarining qayta qabul qilinishini kamaytirib, markaziy nerv tizimiga ijobiy ta'sir qiladi.

Klinik tadqiqotlarda ushbu o'simlik ekstraktlari yengil va o'rta darajadagi depressiv holatlarda samarali ekanligi aniqlangan. Shuningdek, o'simlik ekstraktlarining *Staphylococcus aureus* kabi Gram-musbat bakteriyalarga qarshi faolligi kuzatilgan. Ayrim tadqiqotlarda uning neyroprotektor xususiyatlari Alzheimer va Parkinson kasalliklari bilan bog'liq neyrodegenerativ jarayonlarda istiqbolli natijalar ko'rsatgani qayd etilgan.

Biroq *Hypericum perforatum* preparatlari CYP3A4 va CYP2C9 fermentlarini faollashtirishi sababli ayrim dori vositalari bilan o'zaro ta'sirga kirishadi. Shu sababli ushbu preparatlarni shifokor nazorati ostida qo'llash tavsiya etiladi.

Xulosa

Hypericum perforatum zamonaviy fitoterapiyada muhim o'rin egallovchi dorivor o'simliklardan biridir. Uning biologik faol moddalari antidepressant, antimikrobial va antioksidant ta'sir ko'rsatadi. Kelgusida ushbu o'simlik asosidagi preparatlarni chuqurroq klinik o'rganish farmatsevtika va tibbiyot sohasida yangi imkoniyatlar yaratishi mumkin.

Adabiyotlar ro'yxati:

- 1.Suryawanshi M.V. et al. *Hypericum perforatum: a comprehensive review on pharmacognosy and pharmacology* // *Naunyn-Schmiedeberg's Archives of Pharmacology*. – 2024.
- 2.Ng Q.X. et al. *Clinical use of Hypericum perforatum in depression* // *Journal of Affective Disorders*. – 2017.
- 3.Nobakht S.Z. et al. *Hypericum perforatum: traditional uses and modern pharmacology* // *Iranian Journal of Basic Medical Sciences*. – 2022.
- 4.NCCIH. *St. John's Wort and its safety profile*. – 2025.

